

JADID PEDAGOGIK QARASHLARINING ZAMONAVIY TA'LIM TIZIMIDAGI METODIK AHAMIYATI

Qlicheva Go'zal Chorshanbiyevna

Termiz davlat universiteti Ijtimoiy fanlar fakulteti tyutori.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17376524>

Annotatsiya. Maqolada o'zbek jadidchilik harakati vakillarining pedagogik qarashlari, ularning tarbiya, ta'lim va metodik faoliyatga oid ilg'or g'oyalari tahlil qilinadi. Jadidlar ilgari surgan "yangicha o'qitish", "milliy uyg'onish" va "ma'rifat orqali taraqqiyot" konsepsiyalari bugungi ta'lim islohotlari bilan uyg'unlikda o'rganiladi. Maqolada jadidlarning metodik yondashuvlari zamonaviy ta'lim tizimi bilan taqqoslab, ularning amaliy ahamiyati asoslanadi.

Kalit so'zlar: jadidchilik, pedagogika, metodika, tarbiya, o'qitish usullari, innovatsion ta'lim, milliy uyg'onish.

XIX asr oxiri va XX asr boshlarida Markaziy Osiyoda yuzaga kelgan jadidchilik harakati o'zbek xalqining ijtimoiy, siyosiy va madaniy hayotida tub burilish yasadi. Jadidlarning asosiy maqsadi – millatni jaholatdan qutqarish, zamonaviy dunyo taraqqiyotiga moslashtirish va buning uchun ta'lim tizimini yangilash edi. Mahmudxo'ja Behbudiy, Abdulla Avloniy, Munavvarqori Abdurashidxonov, Fitrat, Cho'lpon, Ismoil G'aspirinskiy kabi allomalar xalqni uyg'otishning yagona yo'li sifatida ta'limni ko'rganlar. Ularning "usuli jadid" – ya'ni yangi o'qitish tizimi g'oyasi butun Turkiston o'lkasida ma'rifatparvarlik harakatiga turtki bo'ldi.

Bugungi kunda O'zbekiston ta'lim tizimida olib borilayotgan islohotlar ham aslida jadidlarning asriy orzularining mantiqiy davomi sifatida qaraladi. Shu bois ularning pedagogik merosini zamonaviy ta'limga uyg'unlashtirish dolzarb masalalardan biridir.

Jadid pedagogikasining markazida insonni barkamol shaxs sifatida shakllantirish g'oyasi turadi. Abdulla Avloniy "Turkiy guliston yoxud axloq" asarida: *"Tarbiya biz uchun yo hayot – yo mamot, yo najot – yo halokat, yo saodat – yo falokat masalasidir"*, — deya ta'lim-tarbiya masalasining millat taqdiri bilan bog'liqligini ta'kidlagan.

Jadidlar tarbiyani uch asosiy yo'nalishda ko'rganlar:

1. Aqliy tarbiya – o'quvchi tafakkurini rivojlantirish, ilmga muhabbat uyg'otish.
2. Axloqiy tarbiya – halollik, vatanparvarlik, mehnatsevarlik kabi fazilatlarini shakllantirish.
3. Jismoniy tarbiya – sog'lom tan va sog'lom ruh uyg'unligini ta'minlash.

Bu g'oyalar bugungi ta'lim tizimida ham o'z aksini topmoqda. Masalan, "Yangi O'zbekiston maktabi" konsepsiyasi aynan shu uch yo'nalishning uyg'unligiga asoslanadi. Hozirgi "shaxsga yo'naltirilgan ta'lim" yondashuvi ham jadidlarning inson markazidagi pedagogik falsafasiga mos keladi. Eski maktablarda ta'lim asosan yodlashga asoslangan bo'lib, o'quvchilar tafakkur faol bo'lmagan, o'qituvchi markazda turgan. Jadidlar esa "usuli jadid" – ya'ni yangi metod asosida ta'limni tubdan o'zgartirdilar. Jadidlarning asosiy metodik yondashuvlari:

- Tushuntirish va suhbat usuli – o'qituvchi o'quvchi bilan muloqotda bo'lib, uni fikrlashga undagan;
- Ko'rgazmali o'qitish – xarita, rasm, doska, jadval kabi vositalardan foydalanilgan;
- Savol-javob metodi – o'quvchi mustaqil fikr bildirishga rag'batlantirilgan;
- Bosqichli ta'lim tizimi – darslar osondan murakkabga qarab tashkil etilgan;
- Amaliy mashg'ulotlar – o'rganilgan bilim hayotiy misollar bilan mustahkamlangan.

Behbudiy o'zining "Padarkush" asarida ham, "Risolai muallimin" asarida ham o'qituvchining faol, yangilikka ochiq shaxs bo'lishini ta'kidlagan. U o'qituvchini "millatning yuragi" deb ataydi.

Bugungi O'zbekiston ta'lim tizimida jadidlarning quyidagi g'oyalari izchil davom etmoqda (jad.1).

Jadval -1. Jadid pedagogikasi va zamonaviy ta'lim tizimi uyg'unligi

Jadid pedagogikasidagi tamoyillar	Zamonaviy ta'limdagi aks sadosi
"O'quvchi markazida bo'lgan ta'lim"	Shaxsga yo'naltirilgan ta'lim, interfaol metodlar
"Ko'rgazmali o'qitish"	Multimedia vositalari, axborot texnologiyalari
"Amaliyotga asoslangan ta'lim"	STEAM, loyiha asosidagi ta'lim, amaliy topshiriqlar
"Milliy qadriyatlar asosidagi tarbiya"	Milliy dasturlar va madaniyat integratsiyasi
"Ma'rifat orqali taraqqiyot"	Raqamli bilimlar, uzluksiz ta'lim tizimi

Ushbu jadvaldan ko'rinib turibdiki, jadidlar ilgari surgan g'oyalar bugungi zamonaviy ta'lim islohotlari bilan bevosita bog'liqdir. Ularning pedagogik qarashlari zamonaviy o'qitish texnologiyalarining ma'naviy negizini tashkil etadi.

Jadidlar o'qituvchini faqat bilim beruvchi emas, balki yosh avlodni tarbiyalovchi, jamiyatning ma'naviy rahnamosi sifatida ko'rganlar. Avloniy yozganidek: *"Muallim — millat ko'zgidir"*. Bugungi kunda o'qituvchidan ham aynan shu sifatlarga ega bo'lish talab etiladi: ijodkorlik, yangilikka ochiqlik, milliy g'urur, axloqiy poklik. Demak, zamonaviy o'qituvchining modeli jadidlar orzu qilgan muallim timsoliga to'la mos keladi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining so'nggi yillarda qabul qilgan qaror va strategiyalarida ta'lim-tarbiyani milliy qadriyatlar asosida rivojlantirish, o'qituvchilar maqomini yuksaltirish va zamonaviy pedagogik texnologiyalarni joriy etish masalalari asosiy o'rinda turadi. Bu jarayon jadidlarning quyidagi g'oyalarining davomi sifatida baholanadi:

- ✓ ta'limda milliylik va dunyoviylik uyg'unligi;
- ✓ fan va texnika yutuqlaridan foydalanish;
- ✓ yoshlarni mustaqil fikrlashga o'rgatish;
- ✓ o'qituvchi obro'sini oshirish;
- ✓ xalq uchun ochiq va sifatli ta'lim tizimi yaratish.

Xulosa. Jadid pedagogik merosi — O'zbekiston ta'lim tarixining bebaho boyligidir. Ular ilgari surgan metodik g'oyalar hozirgi ta'lim konsepsiyalarining ildizini tashkil etadi.

Jadidlar o'z davrida yangi dars metodlari, milliy tarbiya g'oyalari va o'qituvchi shaxsining jamiyatdagi o'rni haqidagi qarashlari bilan bugungi ta'lim siyosatining poydevorini qo'yanlar. Zamonaviy ta'lim tizimi jadidlar orzusi bo'lgan "ilmli, ma'naviy barkamol avlod"ni tarbiyalash sari izchil harakat qilmoqda. Shu bois jadid pedagogikasini o'rganish, uni hozirgi o'quv jarayonlariga metodik asos sifatida kiritish – O'zbekistonning ma'naviy taraqqiyoti uchun muhim vazifadir.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Mirziyoyev Sh.M. Yangi O'zbekiston — yangi ta'lim. — Toshkent, 2023.

2. Qurbonov S. Jadid pedagogikasining zamonaviy ta'limdagi o'ri. — T.: TDPU nashriyoti, 2024.
3. G'aniyeva G. Ma'rifatparvarlik va milliy uyg'onish g'oyalari. — Samarqand, 2023.

